

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12795404

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

DESCRIÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE EDIFÍCIO DE 25 ANOS EM DESUSO EM FORTALEZA-CEARÁ

Luana Moura^{1*}, Shirley Capistrano¹; Marcelo Silveira¹; Denise Silveira¹ e Alexandre Teixeira¹

*Autor de contato: luanaandreza10@gmail.com

¹ MD Engenheiros e Associados, Fortaleza, Brasil

RESUMO

Esse artigo aborda a descrição do processo de reabilitação de um edifício de 11 pavimentos em Fortaleza, cujo projeto estrutural data de 1994. Após 25 anos de interrupção, a retomada da obra revelou extensas manifestações patológicas, especialmente em lajes e vigas, devido à falta de manutenção. A deterioração avançada exigiu a demolição e reconstrução de algumas lajes, enquanto outras foram recuperadas com reforços estruturais. As vigas, em sua maioria, foram tratadas pontualmente, com destaque para a criação de novas vigas devido a alterações no layout do mezanino. O detalhamento executivo abrangeu preparação da superfície, reforço das armaduras, concretagem, cura e desescoramento.

Palavras-chave: recuperação; demolição; prédio abandonado.

ABSTRACT

This article addresses the description of a rehabilitation process of an 11-story building in Fortaleza, whose structural design dates back to 1994. After a 25-year hiatus, the resumption of the project revealed significant pathological manifestations, particularly in slabs and beams, due to a lack of maintenance. The advanced deterioration led to the demolition and reconstruction of some slabs, while others underwent recovery through structural reinforcements. The beams, predominantly, were treated selectively, with a focus on creating new beams due to changes in the mezzanine layout. The executive detailing encompassed surface preparation, reinforcement of steel bars, concreting, curing, and shoring removal.

Keywords: abstract; recommendations; standardization.

1. INTRODUÇÃO

Um edifício de 11 pavimentos tipo localizado no bairro Dionísio Torres em Fortaleza-Ceará teve seu projeto estrutural concebido em 1994. Na mesma década, a obra foi iniciada, e após conclusão da estrutura (fundações, pilares, vigas e lajes) a obra foi interrompida. A NB6118 (1980), norma vigente da época, não tinha o conceito de durabilidade e vida útil da estrutura, ficando a cargo da experiência do projetista, tanto no âmbito nacional quanto internacional, esse conceito foi

desenvolvido durante a década de 90 (HELENE, 1997). O prédio está situado numa região de classe de agressividade II e foi executado com concreto de Fck de 20 MPa. A norma apenas limitava a resistência do concreto a 9 MPa e compatível com o adotado no projeto estrutural.

Em 2018 a obra foi retomada, mas como o prédio estava em desuso, e nesses aproximados 25 anos não havia sido realizada nenhuma manutenção preventiva ou corretiva, muitas manifestações patológicas foram identificadas. A NBR 5674 (ABNT, 2012), que apresenta requisitos para o sistema de gestão de manutenção, recomenda que, a cada ano, seja verificado a integridade dos elementos estruturais por empresa especializada, atendendo a NBR 15575-1 (ABNT, 2013), que apresenta requisitos para desempenho de edificações habitacionais. Para correção desses problemas, alguns reforços estruturais precisaram ser realizados, principalmente em vigas e lajes nas quais já havia um processo avançado de corrosão das armaduras devido ao baixo cobrimento, baixa resistência do concreto, a lixiviação do concreto e falta de manutenção preventiva (ARIVABENE, 2015).

Figura 1 - Prédio discutido.

Fonte: <https://maps.app.goo.gl/37pEjizDmpGzk2CV7>. Acesso em 03/02/2024.

Nesse contexto, Appleton (2003) define que intervenção estrutural em um caso de reabilitação consiste em avaliar as anomalias que afetam as estruturas para propor as soluções mais eficientes. Souza & Ripper (2009) apresentam uma metodologia sistemática para uma eficiente recuperação, que inclui: a definição das peças que precisarão de recuperação, a determinação do tipo, extensão e reforço necessário, a avaliação da necessidade de escoramento da estrutura durante a recuperação, a verificação da segurança antes e após a recuperação, a escolha da técnica executiva a ser utilizada,

e a definição das tarefas a serem realizadas. Além disso, é importante ressaltar que a literatura afirma que em muitos casos de recuperação é preciso demolir algumas peças. Essas recomendações foram seguidas pelos engenheiros responsáveis pela obra de recuperação aqui detalhado, com foco principal nas medidas tomadas para recuperação das lajes que precisaram ser demolidas e refeitas.

2. MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS IDENTIFICADAS

As estruturas podem apresentar problemas mesmo quando sua concepção e execução foram de qualidade adequada, muitas vezes devido ao mau uso e à falta de manutenção. As causas da deterioração das estruturas podem ser intrínsecas, como problemas na própria estrutura, como cobrimento de concreto insuficiente e mau posicionamento das armaduras, ou extrínsecas, como variações de temperatura, exposição ao sol e ação da água (DE SOUZA & RIPPER, 2009).

Para identificar as manifestações patológicas, foram realizadas visitas técnicas que envolveram observações visuais, ensaios físicos e químicos em laboratório e “in situ”, além da coleta de informações técnicas junto aos responsáveis. Os principais ensaios realizados foram: profundidade de carbonatação e espessura dos cobrimentos das armaduras, teor de cloretos, e esclerometria para definição da resistência à compressão.

No geral, foram identificados cobrimentos baixos, mas que atendiam às normas vigentes da época, que exigiam cobrimentos muito inferiores ao que hoje se considera correto. Na época, a norma exigia um cobrimento inferior a 1 cm para lajes, por exemplo, e pela falta de conhecimento sobre a durabilidade de estruturas, não se tinha o cuidado necessário para garantir o cobrimento especificado em projeto. Atualmente, após estudos e revisões, o cobrimento mínimo para o local onde o prédio está localizado é de 2,5 cm para lajes, mais do que o dobro do que era exigido há 25 anos. Além disso, as especificações de durabilidade são mais rigorosas, incluindo a exigência de um F_{ck} mínimo.

Em resumo, o edifício encontrava-se em bom estado de conservação para o grau de exposição, se enquadrando na Classe 3 de desempenho, conforme ABECE (2015), não afetando o uso da edificação, mas necessitando de reparos pontuais nas manifestações patológicas existentes, para que possua durabilidade e não coloque em risco a segurança e vida útil da obra. Sendo os principais problemas: baixo cobrimento; a porosidade excessiva do concreto devido a sua baixa resistência (20MPa) e conseqüentemente despassivação por carbonatação; lixiviação do concreto devido a estrutura estar exposta sem acabamento ou tratamento para infiltrações; falta de manutenção devido a obra estar abandonada, conseqüentemente, armaduras expostas e em processo de corrosão.

A perda de proteção pelo cobrimento causa processos mecânicos, sendo os principais a carbonatação e a elevada concentração de íons de cloreto que levam a manifestações de corrosão em pontos localizados (HELENE, 1997). Esses problemas foram mais prevalentes nas vigas e nas lajes, que são o foco deste artigo. Apenas um pilar do edifício apresentou cobrimento baixo e armaduras expostas. A qualidade do concreto, em geral, foi definida como boa, mas se fez necessária uma avaliação mais detalhada das lajes e vigas com armaduras expostas.

2.1 Problemas nas lajes

As Figuras 2 e 3 apresentam fotos dos estados das lajes antes da intervenção. É possível identificar que elas já tinham perdido praticamente todo o cobrimento das armaduras positivas, e parte da

seção de concreto, estando todas as armaduras já expostas e algumas quebradas, pois o processo de corrosão já está numa etapa muito avançada.

Figura 2 - Laje deteriorada.

Fonte: os autores.

Figura 3 - Laje deteriorada.

Fonte: os autores.

Para que o leitor se situe, a Figura 4 apresenta as formas dos pavimentos tipo e a Figura 5 do mezanino do projeto original de 1994. Observa-se que a solução adotada foi o uso de lajes maciças de $h=8\text{cm}$ e lajes mistas de $h=15\text{cm}$ com capa de 5cm e enchimento de tijolo cerâmico. Além disso, o prédio foi executado com F_{ck} de 20 MPa, mas com os estudos mais recentes a NBR 6118 (ABNT, 2023) passou a exigir um F_{ck} mínimo de 25 MPa para zonas de classe de agressividade II, além de cobrimento mínimo das armaduras de lajes de 2,5cm e vigas e pilares de 3,0cm.

Figura 4 – Forma original pavimento tipo.

Fonte: Projeto estrutural MD Engenheiros e Associados - 1994.

Após análise do estado patológico das lajes. Foi concluído que não seria possível fazer o reforço das lajes L7 dos pavimentos tipo e das lajes L9 e L10 do mezanino, pois o estado dessas lajes é tão deteriorado que a melhor solução é demolir e fazer novas lajes. Nas demais lajes, processos de recuperação das armaduras, inclusão de ferros para suprir os que foram perdidos e concretagem a jato foram realizados, mas o foco desse artigo será no cálculo, detalhamento e execução das peças que precisaram ser demolidas e concretadas novamente.

2.2 Problemas nas vigas

As vigas no geral apresentavam problemas pontuais, sendo possível recuperá-las sem demolição. A Figura 6 apresenta uma viga já recuperada. É possível que a causa do problema era a corrosão da armadura localizada, caracterizada pela ação de cloretos, causando a desagregação da camada de concreto envolvente da armadura (SOUZA & RIPPER, 2009), comum na região onde o edifício está localizado. Nesses casos mais gerais, foi feita uma limpeza da peça, escariamento da superfície inferior, complemento das armaduras positivas e estribos (complementando o que foi perdido no processo corrosivo), e concretagem a jato. Observa-se um bom resultado da viga apresentada na Figura 6.

Figura 5 - Forma original pavimento mezanino.

MEZANINO - Formas de vigas e lajes

esc. 1:50

DET. TIPO LAJES MISTAS h=15

esc - 1:20

Fonte: Projeto estrutural MD Engenheiros e Associados - 1994.

Figura 6 - Viga após recuperação estrutural.

Além dessas vigas, tiveram as vigas que precisaram ser construídas no mezanino. Com a demolição das lajes L9 e L10 deste pavimento, a arquitetura aproveitou para fazer uma alteração no layout do pavimento. Assim, uma nova forma de vigas e lajes foi proposta pela estrutura, e está apresentada na Figura 7. Comparando com a forma antiga (Figura 5), observa-se que as lajes L11, L12 e L13

são bem diferentes das que foram demolidas (L9 e L10). Isso impacta na necessidade de intervenção nas vigas existentes e o surgimento de novas vigas:

- A viga V8 teve uma parte demolida, indo agora até o pilar P8.
- A viga V9 teve uma parte demolida, indo agora até o pilar P9.
- Criação de novas vigas para apoio das novas lajes: V1A e V15 a V18.

3. SOLUÇÕES DE RECUPERAÇÃO

No geral, nas áreas de armaduras corroídas, foi feito corte no concreto e retirada a parte corroída. Foram feitas limpezas das armaduras expostas com escova de aço e lixamento manual, e só foram admitidas reduções de seção de até 10%. Para recuperação do concreto foi utilizado argamassa polimérica ou concreto de 35MPa, maior que o especificado no projeto original (20MPa) e o mínimo recomendado atualmente pela norma (25MPa), por questões de segurança. Outra medida adotada foi a aplicação de material impermeabilizante por cristalização integral, visando preencher poros e fissuras de retração, prevenindo contato de água com armaduras e recorrência de corrosão nas peças

Focando nas peças que foram demolidas, e no projeto e execução das novas peças, tanto as lajes (L7 dos pavimentos tipos e L11 a L13 do pavimento mezanino) quanto as vigas (V1A e V15 a V18 do mezanino) foram feitas dentro da NBR 6118 (ABNT, 2014). Foi utilizado Fck de 25MPa, os cobrimentos mínimos correspondentes (2,5cm para vigas e 2cm para lajes, considerando um rígido controle de qualidade). Além disso, pode-se observar também que as lajes maciças agora possuem $h=10\text{cm}$ (pois a altura antiga de 8cm também não é mais recomendada pela norma vigente).

3.1 Recuperação das lajes

As lajes L7 dos pavimentos foram demolidos e refeitas. Para o novo projeto, adotou-se uma laje nervurada armada com $h=20\text{cm}$ (10cm de capa + 10 cm de nervura), como está apresentado na Figura 8. Observa-se que as vigas do seu contorno não foram demolidas, tendo sido feitas nas mesmas as recuperações pontuais citadas.

Para execução das novas lajes, foi recomendado pelo calculista o seguinte procedimento:

1. Demolir a laje L7 existente;
2. Remover as armaduras originais;
3. Preparar a superfície de interface entre as vigas existentes e a nova laje L7, escareamento da região, limpeza do concreto e saturação da superfície com água (HELENE, 2002);
4. Furar e colar com Sikadur 31 (adesivo estrutural à base de resina epóxi, tixotrópico) as barras de aço das novas armaduras da L7;
5. Fazer a concretagem da L7 utilizando Fck de 25 MPa;
6. Executar cura por 7 dias;
7. Desescorar a laje após concreto atingir a resistência de 20 MPa.

Como foi citado, em obra fez-se uso de um concreto de 35MPa por jateamento úmido.

A Figura 9 mostra foto das formas e escoramento de uma das lajes L7, e a Figura 10 mostra uma laje L7 pronta. É possível observar um bom acabamento e que foi realizada uma boa execução da nova laje. O mesmo procedimento indicado foi feito para as lajes do mezanino.

Figura 7 - Mezanino após alteração da arquitetura.
PAVIMENTO MEZANINO – Formas de vigas e lajes

esc. 1:50

Fonte: Projeto estrutural MD Engenheiros e Associados - 2022.

Figura 8 - L7 atual.

Fonte: Projeto estrutural MD Engenheiros e Associados - 2022.

Figura 9 - L7: escoramento e formas da nova laje.

Fonte: os autores.

Figura 10 - Nova L7 executada.

Fonte: os autores.

3.2 Recuperação das vigas

Em relação às vigas do mezanino, após serem calculadas novamente, o projeto estrutural apenas faz indicação para que a armadura da nova viga seja bem ancorada nos pilares, furando 10cm o pilar para ancorar as armaduras novas e fazendo uso do Sikadur 31, indicado para fixação de chumbadores em fundos de lajes e vigas, pela alta viscosidade (SIKA, 2017) e adotando o detalhe mostrado na Figura 11.

Figura 11 - Detalhe armaduras das novas vigas nos pilares existentes.

Fonte: Projeto estrutural MD Engenheiros e Associados - 2022.

5. CONCLUSÃO

O processo de reforço estrutural do edifício no bairro Dionísio Torres em Fortaleza-Ceará envolveu a demolição e reconstrução de lajes e a recuperação de vigas. As intervenções seguiram as normas técnicas vigentes, especialmente a NBR 6118 (ABNT 2023), garantindo a segurança e durabilidade das estruturas reforçadas.

A execução das novas lajes e a recuperação das vigas foram realizadas conforme o detalhamento executivo, incluindo procedimentos controlados de preparação da superfície, reforço das armaduras, concretagem, cura e desescoramento. O acompanhamento rigoroso dessas etapas contribuiu para um resultado com boa qualidade e resistência.

O projeto de reforço teve como objetivo atender às exigências normativas e corrigir as manifestações patológicas identificadas, visando a segurança estrutural e a adequação do edifício às condições atuais. A experiência adquirida nesse processo pode servir como referência para futuras intervenções em estruturas antigas ou negligenciadas.

6. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-1: **Edificações habitacionais – Desempenho; Parte 1: Requisitos gerais**. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5674: **Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão de manutenção**. Rio de Janeiro, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: **Projeto de estruturas de concreto – Procedimento**. Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: **Projeto de estruturas de concreto – Procedimento**. Rio de Janeiro, 1980.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL (ABECE). **Procedimentos recomendados de inspeção**. Aula do Curso de Capacitação em Inspeção de Estruturas. São Paulo, 2015.

E SOUZA, Vicente Custodio Moreira; RIPPER, Thomaz. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto**. 1. ed. São Paulo: Pini, 2009.

HELENE, Paulo RL. **Manual para reparo, reforço e proteção de estruturas de concreto**. 2. ed. São Paulo: Pini, 2002.

HELENE, Paulo RL. **Vida útil das estruturas de concreto**. Porto Alegre, RS. IV Congresso Iberoamericano de Patologia das Construções, 1997.

ARIVABENE, Antonio Cesar. **Patologias em estruturas de concreto armado: Estudo de Caso**. Goiânia, GO. Revista Especialize On-line IPOG, 2015.

SIKA, Building Trust. **Ficha Técnica de Produto Sikadur-31 Normal**. Osasco, SP. Versão 02.01, 2017.

APPLETON, João. **Reabilitação de edifícios antigos**. 01: A cidade e sistema urbano, p. 49, 2003.